

Fisioterapia em Cuidados Paliativos: O Controle da Dor Metastática Óssea (*Physiotherapy in Palliative Care: Control of Metastatic Bone Pain*)

Milena de Oliveira Biliati¹,
Ademilda Lino de Brito¹,
Andressa Carolina Albano Tsukazan¹,
Carla Damiana de Souza Borges¹,
Karla Rabelo Leandro¹,
Luiz Fernando de Oliveira Moderno^{1,2}

1. Universidade Cruzeiro Do Sul – Unicsul Curso De Fisioterapia.
2. Professor Orientador

Article Info

Received: 24 November 2024

Revised: 27 November 2024

Accepted: 27 November 2024

Published: 27 November 2024

Corresponding author:

Andressa Carolina Albano
Tsukazan

Universidade Cruzeiro Do Sul –
Unicsul Curso De Fisioterapia.

andressatsukazan@gmail.com

Palavras-chave:

Fisioterapia, Cuidados Paliativos,
Dor Metastática Óssea.

Keywords:

Physiotherapy, Palliative Care,
Metastatic Bone Pain.

This is an open access article
under the CC BY license
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

RESUMO (POR)

A partir desta revisão foi possível então entender que os Cuidados Paliativos são uma abordagem voltada para o ser humano em sua integralidade, visando a melhoria da qualidade de vida de pacientes, familiares e redes de apoio que estejam enfrentando um doença que ameaça a continuidade da vida, através da intervenção em sintomas de natureza física, social, emocional e espiritual; tendo como principais norteadores de assistência a prevenção, o alívio do sofrimento, a identificação precoce dos sintomas e impecável avaliação e intervenção terapêutica. Logo, é possível perceber a importância e relevância da atuação do fisioterapeuta na equipe multidisciplinar de cuidados paliativos, ao ser capaz de promover qualidade de vida, alívio dos sintomas advindos do câncer e de seu tratamento, bem como maior funcionalidade e independência dos pacientes. Os resultados desse trabalho de revisão demonstraram que ainda existem poucos estudos controlados sobre a eficácia dos recursos fisioterapêuticos no controle da dor oncológica causada pela metástase óssea. Não existem evidências suficientes para recomendar ou rejeitar a utilização desses recursos no controle da dor do paciente com câncer, logo, mais estudos clínicos controlados são necessários para que a fisioterapia possa desenvolver sua prática baseada em evidências e assegurar sua eficácia e efetividade no manejo da dor metastática óssea.

ABSTRACT (ENG)

From this review, it was possible to understand that Palliative Care is an approach focused on the human being in its entirety, aiming to improve the quality of life of patients, family members and support networks who are facing a disease that threatens the continuity of life, through intervention in symptoms of a physical, social, emotional and spiritual nature; having as main guiding principles of care prevention, relief of suffering, early identification of symptoms and impeccable evaluation and therapeutic intervention. Therefore, it is possible to perceive the importance and relevance of the physiotherapist's role in the multidisciplinary palliative care team, as he is able to promote quality of life, relief of symptoms arising from cancer and its treatment, as well as greater functionality and independence of patients. The results of this review work demonstrated that there are still few controlled studies on the effectiveness of physiotherapeutic resources in controlling cancer pain caused by bone metastasis. There is insufficient evidence to recommend or reject the use of these resources in controlling pain in cancer patients, therefore, more controlled clinical studies are needed so

1. INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

Para Kovács (1992), assim como outros fenômenos presentes em nossa sociedade, a morte e o processo que a ela se segue podem ser experienciados de distintas formas, de acordo com os significados atribuídos a esta experiência. É importante entender que os sentidos concedidos à morte sofrem variação segundo o momento histórico, a cultura, o local e o contexto sociocultural. O ato de morrer vai além de apenas um processo biológico, se tornando um processo construído socialmente, que não pode ser distinguido das outras dimensões do universo das relações sociais construídas pelos seres humanos. Deste mesmo modo, houve uma alteração na trajetória da morte, que antes era familiar e previsível em seu desenlace. Com o desenvolvimento científico da atualidade, o processo da morte pode ser adiado e o tempo de sobrevivência estendido, muitas vezes às custas da qualidade de vida do paciente.

Matsumoto (2012) cita que o Cuidado Paliativo se confunde historicamente com o termo Hospice. Este termo data dos primórdios, quando essas instituições fizeram parte da propagação do cristianismo pelo território europeu. Os Hospices eram conhecidos como abrigos destinados a hospedar, receber e cuidar de peregrinos e viajantes. Com tal fato, várias instituições de caridade surgiram pela Europa durante o século XVII, onde se abrigavam os mais necessitados e doentes; essa prática se tornou frequente por meio das instituições religiosas católicas e protestantes da época, e apenas no século XIX passaram a ter características dos hospitais como conhecemos hoje em dia. É neste contexto que é introduzido o Movimento Hospice Moderno; movimento este iniciado em 1947 pela inglesa de formação humanista e que se tornou médica posteriormente, Dame Cicely Saunders.

A OMS publicou sua primeira definição de Cuidados Paliativos em 1990, e em 2002 esta definição foi revisada e substituída pela versão aceita até os dias de hoje. Os Cuidados Paliativos são definidos da seguinte forma: uma abordagem que visa a melhoria da qualidade de vida de pacientes e familiares que enfrentam uma doença grave e ameaçadora da vida, através da prevenção e do alívio do sofrimento, através da identificação precoce e impecável avaliação e tratamento da dor e outros problemas, sejam estes físicos, psicossociais e/ou espirituais.

Partindo do conceito estabelecido dos Cuidados Paliativos, é possível entender que estes não se baseiam em protocolos, mas sim em princípios que regem sua prática, que o cuidado é estabelecido desde o diagnóstico e pode ser proporcional ou exclusivo, a depender do curso da doença e que não se fala em impossibilidade de cura, mas sim na possibilidade ou não de tratamento modificador da doença, de forma a afastar a ideia de que “não há mais nada a ser feito pelo paciente” (MATSUMOTO, 2012).

O Cuidado Paliativo preconiza que a abordagem voltada para o paciente obedeça sua integralidade e a necessidade de intervenção em sintomas de natureza física, social, emocional e espiritual, tal fato transforma a prática dos Cuidados Paliativos em um trabalho de caráter multiprofissional, uma vez que conta com médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem,

assistentes sociais, psicólogos, farmacêuticos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, assistentes espirituais de caráter ecumênico ou da religião escolhida pelo paciente (RAO, 2015).

Deste modo, a partir dos conceitos iniciais estabelecidos, será abordado neste trabalho a atuação da Fisioterapia em Cuidados Paliativos no controle da dor metastática óssea.

2. METODOLOGIA / METHODS

Este trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo qualitativa, de fim exploratório e descritivo, realizada por meio de análise descritiva dos dados coletados; onde foram usadas as bases de dados online Cochrane e PubMed para coleta dos materiais a serem estudados. Os estudos selecionados foram elegidos de acordo com a estratégia PICOS: Population (população) – indivíduos com metástase óssea, de ambos os sexos na faixa etária de 19 a 65+ ; Intervention (intervenção) – abordagem fisioterapêutica; Comparison (comparação) – outras abordagens, cuidados usuais ou nenhuma intervenção; Outcome (desfecho) – sintomas físicos, avaliados por escalas e/ou testes devidamente validados; Study Design (tipo de estudo - apenas revisões bibliográficas). Assim, inicialmente foi realizada uma busca referente aos estudos em cuidados paliativos, tendo como objetivo identificar a história, os princípios e conceitos específicos através da revisão de literatura sobre o tema.

Para a busca inicial acerca do tema, foram considerados resumos de artigos e títulos para seleção posterior dos trabalhos de maior relevância; baseando-se em palavras chave como “cuidados paliativos”, “metástase óssea”, “neoplasia/terapia”, “cancer pain AND exercises” e “cancer pain AND TENS”. Foram critérios de inclusão para seleção dos estudos: estudos publicados em português, espanhol e inglês; textos publicados

entre 2014 e 2024 (com preferência para textos recentes), estudos que abordaram o tema de cuidados paliativos, abordagens terapêuticas não farmacológicas e metástase óssea. Foram excluídos artigos duplicados, estudos que investigassem efeitos de abordagens de outras áreas da saúde, protocolos de ensaios clínicos e teses.

3. Definição de Cuidados Paliativos

Os Cuidados Paliativos, na maioria dos países, são destinados a pacientes com doenças neoplásicas terminais, onde não há possibilidades de cura. Entretanto, o campo de atuação dos Cuidados Paliativos é extenso e oferece assistência à saúde de modo integral e multiprofissional (SOUZA, 2022).

Segundo o censo realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 2022, o número de pessoas com 65 anos ou mais de idade cresceu em 57,4% em 12 anos; além do mais, a idade mediana da população brasileira subiu em 6 anos desde 2010, atingindo os 35 anos em 2022. Dados como este corroboram o fato de que houve um aumento da população de 65 anos ou mais em conjunto com a diminuição da parcela da população mais jovem de até 14 anos no mesmo período, evidenciando assim o franco envelhecimento da população brasileira.

Ainda segundo o censo de 2022 do IBGE, constatou-se um aumento significativo do índice de envelhecimento, índice este calculado a partir da razão entre o grupo de pessoas de 65 anos ou mais de idade em relação à população de 14 anos. Logo, quanto maior o valor do indicador, mais envelhecida se apresenta a população avaliada; em 2022, esse índice chegou a 55,2, indicando que para cada 100 crianças na faixa de 0 a 14 anos, haveria aproximadamente 55,2 pessoas com 65 anos ou mais. Em 2010 esse índice se apresentava menor, correspondendo a 30,2.

O câncer atualmente figura como um dos principais problemas de saúde pública no mundo, sendo uma das principais causas de morte e barreira para o aumento da expectativa de vida. O impacto da incidência e da mortalidade causada pelo câncer tem aumentado rapidamente, correspondendo à primeira ou à segunda causa de morte prematura (antes dos 70 anos) na maioria dos países. Tal aumento resulta em grande parte devido às transições demográficas e epidemiológicas pelas quais o mundo passa; do ponto de vista demográfico, observa-se uma redução nas taxas de mortalidade infantil e da fertilidade, seguido por aumento na expectativa de vida e aumento da população idosa; do ponto de vista epidemiológico, observa-se uma substituição gradual da mortalidade por doenças infecciosas pelas mortes causadas por doenças crônicas.

Do mesmo modo, o envelhecimento, as mudanças de comportamento e do ambiente, incluindo mudanças que impactam no estilo de vida, na recreação, nas dietas, nos hábitos diários e na exposição a poluentes ambientais, são responsáveis por favorecer o aumento da incidência e da mortalidade do câncer (SANTOS, 2023; INCA, 2022).

Para o Brasil, a estimativa para o triênio de 2023 a 2025 aponta que ocorrerão 704 mil casos novos de câncer, sendo 483 mil se forem excluídos os casos de câncer de pele não melanoma.

Sendo o câncer de pele o estimado com maior incidência, com 220 mil casos novos (31,3%), ele é seguido pelos cânceres de mama, com 74 mil (10,5%); próstata, com 72 mil (10,2%); cólon e reto, com 46 mil (6,5%); pulmão, com 32 mil (4,6%); e estômago, com 21 mil (3,1%) casos novos (INCA, 2022).

A partir de meados do século XX, os avanços médicos e tecnológicos permitiram um aumento significativo na esperança de vida que se estende até os dias de hoje, entretanto, o aumento do tempo de vida não tem implicado necessariamente numa melhoria da qualidade de vida na velhice ou nos processos de adoecimento, uma vez que a maioria dos idosos acometidos com doenças crônicas-degenerativas e de alta gravidade, não podem se beneficiar diretamente dos recursos mais modernos à disposição dos serviços de saúde (GOMES, 2016).

No contexto da sociedade moderna, Galriça Neto (2010, apud Gomes, 2016), cita que a intensidade da luta pela busca de uma cura das doenças e sofisticação dos instrumentos e recursos usados pela área da saúde, criaram uma cultura de negação da morte, dispondo em segundo plano as intervenções que prezam por um final de vida digno, desse modo, a morte passou a ser negada e vista como uma derrota ou fracasso pelos profissionais da área da saúde, onde a morte deveria ser na verdade, uma questão implícita na prática e formação desses profissionais.

Diante deste quadro desafiador, os Cuidados Paliativos se apresentam como uma prática inovadora de assistência na área da saúde, onde, por meio da assistência interdisciplinar com ênfase nos cuidados, tanto o paciente como sua rede de apoio podem ser assistidos. Os Cuidados Paliativos diferenciam-se da medicina curativa por focar no cuidado integral, tendo como principal meta garantir a qualidade de vida, direcionando o foco para a pessoa sendo cuidada, e não a doença que agora lhe acomete (PAIVA, 2021).

É importante contemplar que o cuidado paliativo deve ser concebido como forma de viver e de ser, a fim de potencializar e favorecer as oportunidades dos sujeitos sendo cuidados, e manter ou melhorar as condições humanas no processo de viver. Atualmente, os Cuidados Paliativos passaram a contemplar qualquer situação de enfermidade, sejam estes problemas de natureza física, psicossocial e/ou espiritual; de natureza aguda ou crônica, e principalmente, a integrar todos os envolvidos no processo de cuidar (pacientes, familiares, redes de apoio, equipe multidisciplinar), seja em ambiente hospitalar ou domiciliar.

4. A família e a rede de apoio nos Cuidados Paliativos

O ser humano nasce e se desenvolve em uma rede de relações sociais, sendo estas representadas pela família, amigos, escolas, comunidades, trabalho, etc. As pessoas são capazes de desenvolver e conquistar nesses ambientes diversas possibilidades de interação social, sendo que as relações criadas entre pessoas e ambientes podem vir a oferecer possibilidades de amparo durante períodos de crise, criando oportunidades de desenvolvimento humano e fortalecendo laços (JULIANO, 2021).

Neste contexto, são apresentadas as redes de apoio, que são definidas como um conjunto de pessoas e instituições que podem promover assistência em momentos de maior necessidade. Logo, são um conjunto de sistemas e de pessoas significativas que compõem os elos de relacionamento recebidos e percebidos do indivíduo (BRITO, KOLLER, 1999, apud JULIANO, 2021).

Do mesmo modo, segundo o dicionário Oxford, o conceito de família é expresso como “agrupamento humano formado por duas ou mais pessoas com laços próximos, sejam estas ligações biológicas, ancestrais, legais ou afetivas que, geralmente vivem ou viveram na mesma moradia”. Correlacionados aos Cuidados Paliativos nota-se a importância da inclusão da família e das redes de apoio do paciente, uma vez que estas, no processo de palição, servirão de amparo, base e assistência, além de suporte físico e emocional ao paciente, visto que esse se encontrará em maior estado de vulnerabilidade, o que justifica sua participação e inclusão nos Cuidados Paliativos (SOUZA, 2022).

5. Comunicação em Cuidados Paliativos

Os três componentes essenciais dos Cuidados Paliativos incluem a esperança, a honestidade e a transparência, todas estas unidas por uma comunicação clara. Nos Cuidados Paliativos, as más notícias são informações que alteram de forma drástica e desagradável, a visão que o paciente tem de seu futuro. Dar más notícias pode causar angústia tanto ao doente como a quem as comunica, mas não se trata de uma questão de ‘contar ou não contar’, mas sim, uma questão de ‘quando e como contar’. Contar tais notícias ao paciente e sua família em conjunto permite a oportunidade de apoio mútuo e fortalecimento dos laços afetivos e de responsabilidade (TWYXCROSS, 2008).

Geralmente fica associada a ideia de que ao se revelar verdades dolorosas, pode-se destruir a esperança e levar o paciente irreversivelmente ao desespero, ansiedade e depressão quando este encarar a verdade desnuda da terminalidade da vida e a ausência de perspectiva de uma cura (MATSUMOTO, 2012).

É necessário, portanto, aplicar dois princípios paralelos no ato de comunicação, sendo estes: “nunca mentir a um paciente” e “evitar franqueza irrefletida”, ou seja, a comunicação das verdades é realizada de forma idealmente progressiva, num contexto de apoio e encorajamento mútuos e contínuos, a fim de conduzir a uma crescente esperança por parte do paciente e sua rede de apoio. É importante enfatizar que nos Cuidados Paliativos deve-se prezar pelo compromisso da abertura e da honestidade, e que o primeiro desafio ético é equipar-se de boas habilidades comunicativas e sensibilidade (TWYXCROSS, 2008; MATSUMOTO, 2012).

6. Conceitos biológicos e sociais acerca da morte e do luto

“A morte é um problema dos vivos”, afirma o sociólogo alemão Norbert Elias. Mas, do ponto de vista biológico, a morte é caracterizada como um processo irreversível de encerramento das atividades biológicas dos sistemas que são necessários para a manutenção da vida de um sistema orgânico. Do mesmo

modo, a OMS definiu em 1950 a morte como o “desaparecimento permanente de todo sinal de vida em um momento qualquer depois do nascimento vivo”.

Do ponto de vista social, a morte é encarada como mais um dos fenômenos da vida em sociedade, e pode ser vivida de distintas formas de acordo com os significados adotados e compartilhados por diferentes grupos sociais. O ato de morrer não é apenas um ato biológico, mas também, um processo construído socialmente, uma vez que, os sentidos atribuídos ao processo de morrer sofrem variações segundo o momento histórico, cultural, social e econômico no qual o indivíduo vive (MENEZES, 2004).

Do mesmo modo, o luto é caracterizado como a perda de um elo significativo entre uma pessoa e seu objeto de afeto, fenômeno mental natural e constantemente presente no desenvolvimento humano. No entanto, a ideia do luto não se limita apenas ao processo da morte, conhecido por ser um processo lento e doloroso, este também tem como principais características a tristeza profunda, afastamento de toda e qualquer atividade exercida socialmente, perda de interesse no mundo externo e incapacidade de substituição com a adoção de um novo objeto de amor (FREUD, 1915, apud CAVALCANTI, 2013).

O luto apresenta-se como uma reação normal e esperada da quebra de vínculos afetivos, sendo esse vivenciado de forma subjetiva e contextual. Emergindo diretamente deste processo, visualiza-se a importância dos Cuidados Paliativos no alívio dos sintomas físicos, mentais, espirituais e na prestação de assistência tanto ao paciente como à família e a rede de apoio. Contudo, é importante reforçar que a implementação de uma abordagem paliativista não está associada ao iminente fim da vida (SOUZA, 2022).

7. Conceitos adicionais em Cuidados Paliativos

Baseado no entendimento do conceito dos Cuidados Paliativos, foi construído o conceito de ‘morte digna’ ou ‘boa morte’. Contudo, essa definição não adota sempre os mesmos significados, diferindo para os pacientes, familiares, cuidadores e profissionais da saúde. Seja a abreviação da morte, a obstinação terapêutica acompanhada de esforços terapêuticos desproporcionais ou a instituição dos Cuidados Paliativos para o alívio dos sintomas, esses compõem os extremos de tratamentos que podem ser oferecidos a um paciente em estágio terminal (FELIX, 2013).

Segundo o dicionário Oxford, o termo ‘Eutanásia’ significa ‘ato de conceder morte sem sofrimento a um doente atingido por afecção incurável que produz dores intoleráveis’. Já a Distanásia, termo pouco conhecido, porém muitas vezes praticado no campo de saúde, é conceituado como a prática pela qual é prolongada a vida biológica de um enfermo incurável através de meios artificiais e desproporcionais; também chamada de ‘obstinação terapêutica’, a Distanásia representa uma morte difícil, penosa e prolongada, onde não há qualidade de vida ou dignidade para o paciente.

De modo oposto, a Ortotanásia é definida como a morte natural, sem sofrimentos, que dispensa a utilização de métodos

desproporcionais para o prolongamento da vida biológica, tais como a ventilação artificial e outros procedimentos de natureza invasiva; logo, é importante reafirmar que a Ortotanásia não promove o adiamento da morte, sem, entretanto, provoca-lá (FELIX, 2013).

8. Conceitos gerais sobre Cuidados Paliativos

A partir das informações apresentadas previamente, é possível então entender que os Cuidados Paliativos são uma abordagem voltada para o ser humano em sua integralidade, visando a melhoria da qualidade de vida de pacientes, familiares e redes de apoio que estejam enfrentando uma doença que ameaça a continuidade da vida, através da intervenção em sintomas de natureza física, social, emocional e espiritual; tendo como principais norteadores de assistência a prevenção, o alívio do sofrimento, a identificação precoce dos sintomas e impecável avaliação e intervenção terapêutica. A prática dos Cuidados Paliativos tem caráter interprofissional, uma vez que para garantir a melhor assistência aos pacientes, conta-se com médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas, farmacêuticos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas e assistentes espirituais de caráter ecumênico ou da religião de escolha do paciente (OMS, 2007; GOMES, 2016).

Sabendo que todo indivíduo merece ser tratado e amparado com qualidade e dignidade em períodos de sofrimento, levou à publicação da resolução de nº41 de 2018 pelo Ministério de Saúde, que agora fixa diretrizes para garantir a oferta dos cuidados paliativos aos pacientes dos SUS (Sistema Único de Saúde), do momento do diagnóstico da enfermidade até a fase terminal.

Ainda é importante mencionar que a OMS aponta que a intervenção oferecida pelos Cuidados Paliativos deve ter início o mais precocemente possível, concomitantemente ao tratamento curativo, de modo a utilizar-se todos os esforços necessários para melhor compreensão, controle e manejo dos sintomas, além de buscar por conforto e qualidade de vida para o paciente e sua rede de apoio (GOMES, 2016).

Para Costa e Othero (2014, apud GOMES, 2016; TWYXCROSS, 2008) citam que a prevenção, o controle e o manejo dos sintomas servem como um 'núcleo duro' da assistência em Cuidados Paliativos, dado que, os sintomas assumem a definição de tudo aquilo que o paciente avalia como um problema. Portanto, é possível sintetizar alguns dos tópicos que compõem os princípios norteadores de assistência em CP.

- Controle impecável da dor e de outros sintomas
- Prevenção de agravos
- Promoção de conforto, independência e autonomia
- Ativação de recursos emocionais e sociais de enfrentamento do processo de adoecimento e terminalidade
- Ativação de redes de suporte
- Apoio e orientação a família e aos cuidadores
- Manutenção das atividades pessoais e pessoas significantes ao paciente

9. Filosofia e fundamentos éticos dos Cuidados Paliativos

Os Cuidados Paliativos se baseiam em conhecimentos inerentes às diversas áreas da saúde, portanto, em 1986 a OMS divulgou os princípios que devem reger a atuação de uma equipe multiprofissional de CP (Cuidados Paliativos), tais princípios foram revisados e consolidados em 2002 (MATSUMOTO, 2012; GOMES, 2016; OMS, 2007).

1. Promover o alívio da dor e outros sintomas desagradáveis

O controle dos sintomas é um dos mais importantes objetos de assistência, estes devem ser rotineiramente avaliados e efetivamente manejados e controlados, seja por meio da prescrição de medicamentos, adoção de medidas não farmacológicas ou abordagem por meio de aspectos psicossociais e espirituais que caracterizam o conceito de dor total.

2. Afirmar a vida e considerar a morte como um processo natural da vida

Os Cuidados Paliativos resgatam a possibilidade da morte como um acontecimento, evento e processo natural esperado que se instala na presença de doença ameaçadora da vida, enfatizando a vida com qualidade e dignidade que ainda pode ser vivida.

3. Não acelerar e nem adiar a morte

Os Cuidados Paliativos não se relacionam de forma alguma com a Eutanásia, deste modo, o CP não antecipa a morte do paciente e nem visa prolongar o processo de morrer.

4. Integrar aspectos psicológicos e espirituais no cuidado do paciente

A experiência do adoecimento deve ser compreendida de maneira global, principalmente quando se trata de uma doença ameaçadora da continuidade da vida, o que costuma trazer uma série de perdas para o paciente e para a família, se revelando assim na perda de autonomia, da segurança, da capacidade física e nas perdas concretas e materiais, que podem desencadear a angústia, ansiedade, depressão e desesperança. Tais sentimentos podem interferir na evolução clínica da doença, dos sintomas e da qualidade de vida do paciente; deste modo, é de suma importância a inclusão dos aspectos espirituais na promoção do cuidado.

5. Oferecer um sistema de suporte que possibilite ao paciente viver tão ativamente quanto possível, até o momento de sua morte

Viver do modo mais ativo possível, de modo a prezar pela qualidade de vida, além de contar com uma rede de apoio/sistema de suporte que ajude na facilitação das atividades cotidianas do paciente.

6. Oferecer um sistema de suporte para auxiliar os familiares durante o processo de adoecimento do paciente e na fase de luto

É de conhecimento geral que o ser humano é um ser social, portanto, quando o paciente adoecer seu núcleo social e familiares costumam adoecer juntos. Pacientes e familiares formam a chamada ‘unidade de cuidados paciente família’, que se apresenta como uma e específica ao mesmo tempo. A família deve ser amparada e cuidada com tanto empenho quanto o paciente, já que da mesma forma que o doente sofre, essas pessoas também sofrem e seu sofrimento deve ser paliado e acolhido pelo período que for necessário.

7. Abordagem multiprofissional para focar nas necessidades dos pacientes e seus familiares, incluindo o acompanhamento no processo do luto

Os Cuidados Paliativos são necessariamente providos por uma equipe multiprofissional, onde os cuidados são coordenados e a continuidade da assistência é assegurada. A integração sugerida pelos CP estimula a observação do paciente sob todas suas dimensões e a importância da inclusão destes na composição de seu perfil, a fim de elaborar a melhor proposta de abordagem terapêutica. A família é também incluída no processo de cuidar e a assistência se estende ao processo do luto

8. Melhorar qualidade de vida e influenciar positivamente no curso da doença

A partir da observação do paciente, com uma abordagem holística e respeitando os desejos e necessidades, é possível melhorar o curso da doença e prolongar a sobrevida. Preza-se pela vida com qualidade, ou seja, tendo seus sintomas impecavelmente controlados, seus desejos e necessidades atendidos e o convívio com familiares e amigos preservados.

9. Cuidados Paliativos de início precoce, juntamente com outras medidas de prolongamento de vida (quimioterapia e radioterapia, por exemplo), além de incluir todas as investigações necessárias para melhor compreender, controlar e manejar a situação clínica do paciente

A OMS indica que os Cuidados Paliativos devem ser iniciados o mais precocemente possível, concomitantemente ao tratamento curativo, além do mais, é importante também direcionar todos os esforços necessários para melhor compreensão do quadro clínico do paciente. Na busca por conforto e qualidade de vida por meio do controle impecável dos sintomas, pode-se também possibilitar mais dias de vida ao paciente.

Portanto, é possível entender que os Cuidados Paliativos se baseiam em princípios como seu guia principal. Não se trata sobre terminalidade, mas de uma doença ameaçadora de vida, indicando o cuidado desde o momento do diagnóstico até o luto; o CP trabalha com a possibilidade de um tratamento modificador do curso da doença, e não a impossibilidade de uma cura. Pela primeira vez a abordagem contempla o aspecto

da espiritualidade dentre as dimensões do ser humano e inclui a família nos cuidados, onde esta também deve ser lembrada, assistida e acolhida (MATSUMOTO, 2012).

10. A dor e o conforto, conceitos

Original do latim dolor, a palavra dor é descrita como “experiência sensorial e emocional desagradável, associada a dano tecidual real ou potencial, ou descrita em termos de tal dano”. Mais recentemente, foram adicionados os componentes emocional, cognitivo e social como determinantes da experiência de dor (IASP, 1994; SANCHÉZ, 2018).

A dor é entendida como o quinto sinal vital na avaliação dos pacientes, já que esta é capaz de alterar significativamente o desempenho e a qualidade de vida dos pacientes em Cuidados Paliativos, portanto, uma avaliação minuciosa e um tratamento adequados são indispensáveis, funcionando como um dos norteadores de assistência nos CP. É importante ressaltar que no Brasil, uma das principais dificuldades no diagnóstico do câncer está relacionado ao estadiamento tumoral. Grande parte dos pacientes recebe seu diagnóstico já em uma fase avançada da doença, o que lhes confere um pior prognóstico, sobrevida mais curta e grandes chances de apresentar recidivas e desenvolver metástases; metástases estas relacionadas às mais diversas manifestações clínicas, tais como a dor e uma qualidade de vida afetada negativamente (MENDES, 2014).

É importante compreender que a inclusão dos Cuidados Paliativos de maneira precoce na prática clínica das equipes multidisciplinares de saúde, juntamente ao tratamento modificador da doença, irá favorecer uma abordagem mais efetiva dos sintomas do paciente, promovendo também uma melhora na qualidade de vida e concomitantemente um aumento na própria expectativa de vida. Apesar da abordagem dos CP priorizar a promoção do conforto e da dignidade ao paciente e sua rede de apoio, muitos daqueles que estão enfrentando doenças avançadas experimentam e convivem diariamente com o desconforto, pois apenas o conforto e a dor física são enxergados e priorizados durante seu tratamento, quando na verdade, deveríamos nos atentar que a dor é uma experiência complexa que envolve os mais diferentes componentes como determinantes e fatores agravantes (CASTRO, 2021).

A partir da definição de dor, é importante adicionar a suas múltiplas facetas que a dor também assume caráter emocional, cognitivo e social, nos permitindo entender que esta sensação vai além de uma simples experiência sensorial, se tornando uma emoção socialmente compartilhada, ensinada e aprendida (daí seu caráter cognitivo). Esta nova definição nos permite desenvolver uma maior consciência das múltiplas dimensões da experiência algica e assim aprimorar as estratégias de controle dos sintomas, que são tão necessárias para os pacientes terminais com dor (SANCHÉZ, 2018; GOMES, 2023).

Vinculados à dor estão os sentimentos de sofrimento e desesperança, acompanhantes quase inevitáveis frente a situações ameaçadoras da continuidade da vida. Quando a dor assume caráter crônico e progressivo, essa é capaz de alterar o funcionamento pessoal, familiar e social, afetando de maneira direta a qualidade de vida do paciente (SANCHÉZ, 2018).

Ainda que a experiência da dor seja individual, ela está sempre sendo influenciada pelas representações que cada pessoa adota quando confrontada por seu próprio sofrimento. As representações sociais da experiência de adoecer influenciam a maneira com a qual o paciente reage a sua situação, logo, as percepções e representações sociais do processo de adoecimento podem modificar a maneira com a qual o paciente percebe, assume e reage a seus sintomas (GOMES, 2023; SANCHÉZ, 2018).

Reflexões quanto a pluralidade do conceito de dor levaram a pioneira do movimento Hospice moderno, Cicely Saunders, a cunhar o termo ‘dor total’, que se evidencia ao explicar que a dor não compreende apenas os sintomas físicos, mas também o sofrimento emocional/mental que se evidencia pela raiva manifestada quanto aos fracassos terapêuticos, alterações da imagem corporal, dificuldade em acessar os serviços de saúde, medo da dor e da morte, bem como os sentimentos de desesperança; o contexto social no qual o paciente está inserido que se evidencia quanto às preocupações do paciente com sua família, além de questões econômicas, perda do papel social e posição na sociedade e abandono familiar; e o contexto espiritual, que ao ultrapassar os conceitos de religiosidade, permite aos Cuidados Paliativos abordar a espiritualidade inerente a todo ser humano, reconhecendo assim uma dimensão espiritual e transcendente, derivada do impulso humano de encontrar um significado e sentido para sua própria vida e para o que ocorre em sua vida.

Desse modo, reforça-se a importância de uma abordagem que envolva os mais variados aspectos inerentes ao ser humano, de maneira não reducionista, de forma a promover a dignidade e o conforto até os últimos momentos da vida do paciente (CASTRO, 2021; SANCHÉZ, 2018).

11. O conceito de conforto

É de conhecimento dos profissionais da área de saúde que pacientes com doenças em estágio avançado experimentam desconforto, o fato é que muitas vezes as necessidades desses pacientes vão além do manejo dos sintomas físicos. Katherine Kolcaba, enfermeira que trabalhava em uma unidade de pacientes com Alzheimer, após vários anos de análise e estudo, elaborou uma definição técnica do conceito multidimensional de conforto, definindo este como “uma experiência imediata de ser fortalecido por ter as necessidades de alívio, tranquilidade e transcendência atendidas no contexto físico, psicoespiritual, social e ambiental”, englobando mais que apenas a simples ausência de dor (COELHO, 2016).

Segundo a teoria de Kolcaba, o conforto pode ser experienciado no contexto físico, conectado às sensações corporais e a homeostase do organismo, relacionando-se ou não com o diagnóstico do paciente; o contexto psicoespiritual, que se revela na forma da autoestima, conceito de si e na relação com uma ordem ou ser superior; o contexto ambiental, relacionado ao ambiente externo, influências recebidas e condições de vida e o contexto social, referindo-se às relações sociais, afetivas e interpessoais do paciente (KOLCABA, 1994).

Ainda sobre a teoria de Kolcaba, o conforto pode ser descrito em três tipos, sendo o primeiro deles o alívio, que é a

experiência de um paciente que teve suas necessidades específicas de conforto atendidas; o segundo é a tranquilidade, descrita como um estado de calma, satisfação e bem-estar, e o último é a transcendência, onde o paciente é capaz de superar e transcender situações de estresse e desgaste, elevando-se acima da dor e prezando pela resolução de problemas e sua qualidade de vida (CASTRO, 2021).

A partir dos conceitos de dor e conforto, e com base na identificação das necessidades dos pacientes em cuidados paliativos, é possível criar um plano de intervenção terapêutica que atenda as necessidades do paciente, a fim de proporcionar um maior conforto e qualidade de vida. Uma vez que seu conforto esteja garantido, os pacientes sentem-se revigorados e prontos para engajar em atividades que promovam a busca pela saúde e bem-estar, que podem se expressar assim numa melhor imunidade, maior estabilidade homeostática, melhor autocuidado e adesão ao plano de cuidados; ou mesmo alcançando a “boa morte”, uma morte pacífica e livre de dor.

Quando a cura já não é mais a meta do cuidado, poder sentir-se confortável torna-se um fator importante, e tal fato permite que o paciente que enfrenta uma doença ameaçadora da continuidade da vida, participe e tome parte nas decisões relacionadas ao seu cuidado, o que lhe permite uma morte pacífica, encontrando paz e sentido no momento presente e em sua situação (KOLCABA, 1994; CASTRO, 2021).

12. A dor

A maioria das enfermidades que acometem o corpo causam a dor, além disso, a capacidade de diagnosticar diferentes tipos de dor depende em grande parte do conhecimento das diferentes qualidades de dor. A dor funciona como um mecanismo protetor, ocorrendo sempre que os tecidos sofrem uma lesão, de modo a fazer com que o indivíduo reaja para remover o estímulo doloroso (GUYTON, 2021).

Classicamente, a dor é dividida em três tipos, sendo (a) Aguda, que tem início súbito e relaciona-se com afecções traumáticas, infecciosas e inflamatórias, tem duração previsível, sendo autolimitada e facilmente diagnosticada; normalmente estão associadas às respostas neurovegetativas como o aumento da pressão arterial, taquicardia, taquipneia, agitação psicomotora e ansiedade; (b) Crônica oncológica e (c) Crônica Não Oncológica, caracterizada por ter duração indeterminada e não autolimitada a processos inflamatórios teciduais persistentes, além do mais, a dor crônica não apresenta resposta neurovegetativas, mas induz alterações persistentes e adaptações no Sistema Nervoso Central (SNC) e Sistema Nervoso Periférico (SNP) (CARDOSO, 2012).

A dor ainda pode ser classificada quanto ao seu mecanismo fisiopatológico, sendo dividida em dor nociceptiva, neuropática e mista. A modalidade nociceptiva é aquela originada a partir da estimulação de nociceptores (receptores de alto limiar sensorial do SNP, que são capazes de gerar transdução e codificação de estímulos nociceptivos ou nocivos), a dor nociceptiva pode ser subdividida em somática, que é processada por nociceptores do tecido cutâneo e do sistema músculo esquelético, tendo como exemplo a dor decorrente de uma ulceração na pele; e a dor somática visceral, originada

pelos nociceptores de tecidos profundos e vísceras, dando origem à cólica, por exemplo. É importante ressaltar que na dor nociceptiva, as vias nociceptivas se encontram preservadas/integras, e são ativadas pelos nociceptores dos tecidos (INCA, 2001).

A dor neuropática, decorre de lesões e/ou compressões de tecidos nervosos do SNC ou SNP, além do mais, na dor neuropática, as vias nociceptivas apresentam alterações em sua estrutura ou função, resultante de lesão seletiva do trato neoespinotalâmico, que leva a dor central, ou, resultante de lesão no sistema nervoso periférico, levando a dor periférica. A dor neuropática ainda pode ser classificada como central (deafferentação e disfunção autonômica) ou periférica (mononeuropatias e polineuropatias), que são descritas como uma dor “penetrante” ou “ardente”, ela pode vir acompanhada de parestesias e resultar em alodínia (dor produzida por estímulos não nocivos que geralmente não a provocariam). Frequentemente, a dor neurológica é considerada uma dor mista, já que envolve múltiplas características que a compõem, necessitando da associação de fármacos para seu controle. (CARDOSO, 2012; INCA, 2001).

13. A dor oncológica

De acordo com sua etiologia, a dor do câncer pode ter ligação direta ou indiretamente com o processo tumoral primário e suas metástases, as iatrogenias decorrentes de processos terapêuticos, ou ainda, a condições não ligadas ao câncer. A dor causada pela invasão direta dos tumores primários e suas metástases, seja devido a metástase óssea, compressão de troncos nervosos, infiltração de tecidos mole e acometimento de dos órgãos internos, geralmente resulta em alterações estruturais, quebra da homeostasia e espasmos musculares (SAMPAIO, 2005).

Ainda, a dor do câncer pode ser secundária à terapia anti cancerosa, pós-cirúrgica, pós-quimioterapia, radioterapia, imunoterapia ou uso contínuo de fármacos. As dores causadas indiretamente pelo câncer incluem aquelas causadas pela síndrome do imobilismo (SI), pela redução da amplitude de movimento articular, fraqueza muscular e anormalidades músculo-esqueléticas, permanência em posições anti-álgicas e lesões por pressão (LPP) (PIMENTA, 1997; SAMPAIO, 2005).

14. Fisiopatologia da dor

A partir da lesão dos nociceptores pelo crescimento tumoral, desencadeia-se a dor, podendo ser esta somática, visceral, neuropática ou por desafferentação. Os nociceptores, termo empregado para descrever as terminações nervosas livres de fibras aferentes capazes de responder a uma planta variedade de estímulos em tecidos como a pele, os músculos e as articulações, são geralmente sensibilizados por estímulos químicos endógenos, como a serotonina, bradicinina, substância P, prostaglandinas e histamina, que são liberados após a lesão de um tecido. Fibras aferentes nociceptivas primárias conhecidas como A-delta (A-d) e C, são capazes de transmitir sinais químicos (prostaglandina e bradicinina, por exemplo), mecânicos (vibração e pressão) e térmicos (calor e

frio) para o Sistema Nervoso Central (SNC), através do trato de Lissauer (SAMPAIO, 2005; CARDOSO, 2012).

As terminações nervosas das fibras nociceptivas A-d e C são capazes de traduzir informação mecânica, química ou térmica captadas em um estímulo elétrico que será transmitido até o SNC e interpretado como dor. Logo, os nociceptores sensibilizados por deformação mecânica que distende a membrana do receptor e abre canais iônicos; pela alteração de temperatura que leva a alterações na permeabilidade da membrana; pelos efeitos da radiação eletromagnética; ou pela ação de substâncias químicas algogênicas que são liberadas durante processos inflamatórios, traumáticos e/ou isquêmicos, tais quais a acetilcolina, prostaglandina, histamina e bradicinina; são capazes de alterar as características da membrana dos receptores, permitir que os íons fluam pelos canais da membrana e por fim gerar um potencial de ação (GUYTON, 2021; CARDOSO, 2012)

Apesar de todos os receptores para a dor serem terminações nervosas livres, essas terminações dispõe de duas vias separadas para a transmissão dos sinais dolorosos para o SNC. Logo, há uma via para a dor pontual rápida e uma via para a dor lenta crônica. Estímulos mecânicos e/ou térmicos desencadeiam reações dolorosas que serão transmitidas dos nervos periféricos para a medula pelas fibras A-d; de modo oposto, estímulos dolorosos de tipo químico, mecânico ou térmico persistentes, desencadeiam a dor lenta, que é transmitida para a medula por fibras do tipo C. Ao entrarem na medula espinal por meio de raízes espinhais dorsais, as fibras da dor acaba em neurônios-relé nos cornos dorsais, onde tomaram um dos dois sistemas de caminhos para o processamento de informações no encéfalo, o trato neoespinotalâmico ou o trato paleoespinotalâmico (GUYTON, 2021).

Algumas fibras do trato neoespinotalâmico terminam nas áreas reticulares do tronco cerebral, enquanto a maioria segue até o Tálamo, terminando junto às fibras do trato lemnisco-medial, que transmite informações sobre o tato, vibração e propriocepção. Dessas áreas talâmicas, os sinais são repassados para áreas basais do encéfalo e para o córtex somatossensorial. A dor pontual rápida é localizada com maior precisão nas diferentes partes do corpo, quando comparada a dor lenta crônica (GUYTON, 2021; BEAR, 2017).

Já a via paleoespinotalâmica, um sistema mais antigo, é responsável por transmitir sinais de dor crônica por meio de fibras periféricas lentas do tipo C. A via paleoespinotalâmica termina de modo difuso no tronco cerebral, sendo que apenas uma pequena porção das fibras ascende para o tálamo. Grande parte das fibras irá terminar nos núcleos reticulares do bulbo, ponte e mesencéfalo; na área tectal do mesencéfalo ou na região cinzenta periaquedutal. A via paleoespinotalâmica gera uma localização imprecisa da dor, situando-se em uma parte principal do corpo, e não em um ponto específico do segmento acometido, e isso se deve à conectividade multissináptica difusa dessa via (GUYTON, 2021).

15. A dor breakthrough

Partindo do conceito de dor e sua etiologia multifatorial, é de conhecimento dos profissionais da saúde que os pacientes em cuidados paliativos devido ao câncer, podem experimentar a dor breakthrough ou Breakthrough cancer pain (BTcP). Definida como uma exacerbação transitória de dor aguda que ocorre espontaneamente ou devido a fatores desencadeantes específicos em pacientes cuja dor oncológica de base é estável e se encontra controlada. Normalmente, a BTcP é descrita como uma dor súbita e aguda de elevada intensidade que se distingue claramente da dor de base (CUOMO, 2022).

A maioria dos episódios de BTcP atinge o pico de intensidade em poucos minutos e dura em torno de 15 a 60 minutos. Espontânea ou idiopática, essa modalidade de dor ocorre na ausência de uma relação com qualquer causa específica e reconhecível, enquanto a dor incidente pode ser volitiva se desencadeada por um ato voluntário, por exemplo: andar, carregar peso, ingestão de alimentos/líquidos e mudanças na posição de dormir; ou não volitiva se estiver relacionada com um ato involuntário, por exemplo: tosse, mastigação, deglutição, vômitos e peristaltismo intestinal (MERCADANTE, 2023).

Estima-se a prevalência de BTcP em aproximadamente 70% dos pacientes portadores de câncer, a frequência também se apresenta variável, podendo variar entre 3 a 6 episódios diários a múltiplas vezes no período de uma semana; além do mais, BTcP tem a capacidade de influenciar negativamente no estado físico e na saúde mental dos pacientes, aumentando significativamente os sentimentos de ansiedade e depressão, além do prejuízo funcional (BOSSI, 2024; MERCADANTE, 2023; CUOMO, 2022).

16. A metástase óssea

A metástase é definida como a capacidade do câncer (CA) de invadir e propagar-se em tecidos vizinhos. Em casos avançados de câncer, tais como CA de próstata, mama ou pulmão, o osso torna-se um órgão-alvo comum, constituindo a principal causa de óbito em mais de 90% dos pacientes oncológicos (SAGICA, 2023).

O processo metastático parece ser semelhante em todos os tipos de tumores, sendo as etapas principais a oncogênese, angiogênese, o aparecimento de células tumorais de fenótipo invasivo e alta capacidade de sobrevivência e crescimento a circulação sanguínea, bem como a adesão da célula tumoral no tecido-alvo, o aumento da proliferação celular no tecido recém escolhido, angiogênese no foco metastático e o bloqueio de resposta imune hospedeira (MEOHAS, 2005; SAGICA 2023).

Quando atingem o esqueleto, as metástases podem ser classificadas como osteolíticas, onde há maior estímulo e proliferação de osteoclastos, intensificando a destruição óssea; osteoblástica, que se caracteriza pelo aumento e diferenciação dos osteoblastos, ou mistas, havendo aumento dos componentes líticos e blásticos. Reconhecido como um tecido-alvo comum à proliferação metastática, a metástase óssea sugere muitas vezes um câncer não curativo e com prognóstico limitado (SAGICA, 2023; SHIMIZU, 2024).

Os Eventos Relacionados ao Esqueleto (EREs) são alterações causadas no microambiente ósseo resultantes do crescimento tumoral. Taxas significativas de morbidade e mortalidade estão associadas a metástase óssea, sendo que os EREs envolvem complicações como: hipercalcemia, fraturas patológicas no esqueleto, dor, redução da mobilidade e compressão medular. A metástase óssea é conhecida por resultar em casos debilitantes de dor crônica, que é composta por um quadro constante de dor de base e episódios de BTcP, o que leva a uma diminuição da qualidade de vida destes pacientes (SULISTIO, 2022; SAGICA, 2023). Atualmente, a dor crônica do câncer é subdividida em quatro categorias, sendo estas: visceral, óssea, neuropática e outras (SULISTIO, 2022).

17. Recursos fisioterapêuticos no controle da dor

O controle e manejo da dor do paciente oncológico pode levar ao aumento da tolerância a procedimentos diagnósticos e terapêuticos do câncer. Dessa forma, a Fisioterapia em CP visa aumentar e melhorar a capacidade física e funcional, bem como o sentimento de bem-estar, qualidade de vida e controle dos sintomas, tais como a dor, fadiga e limitações de mobilidade; através de recursos como o exercício físico, terapia manual, eletroterapia e educação em saúde (SAMPAIO, 2005; GAUCHEZ, 2024,).

17.1 Cinesioterapia

Em quadros de dor crônica é comum que os pacientes reduzam sua movimentação e adotem posturas antálgicas, o que leva ao comprometimento gradual do condicionamento físico, da força muscular e capacidade aeróbica, predispondo o paciente à Síndrome do Imobilismo (SI). Uma vez instalada, a SI resulta em diversos danos à saúde do paciente, tais como a deterioração do sistema cardiovascular, hipotensão postural, trombose venosa profunda (TVP), alterações da mecânica e respostas do sistema respiratório, diminuição da massa e da força muscular, sendo que além da perda da força, há também encurtamento das fibras musculares, perda de densidade óssea, complicações no sistema genito-urinário e gastrointestinal, e menor resistência do tecido cerebral ao estressores relacionados a doenças e estados inflamatórios. Ainda sobre o tecido neural, ele pode levar a alterações do equilíbrio estático por alteração não somente de massa muscular mas também do componente neural muscular (GUEDES, 2018; CALZADA, 2024; GENEEN, 2017).

Desse modo, a cinesioterapia, por meio da atividade física regular, torna-se um elemento chave nos programas de cuidado ao paciente oncológico. A realização de exercícios físicos figura um papel importante no gerenciamento do câncer; ainda tidos como uma contraindicação na presença de metástases ósseas devido a possibilidade de EREs, exercícios como treinamentos aeróbicos e de resistência estão associados a melhorias significativas nos quesitos físicos, psicológicos e comportamentais de pacientes com câncer e sobreviventes. De modo similar, estas modalidades de exercício mostraram ter efeito anti-inflamatório, ao reduzir os níveis de IL-6, TNF- α e proteína C reativa, fatores associados aos altos níveis de dor em

pacientes oncológicos (KEILANI, 2019; GAUCHEZ, 2024; AUSTIN, 2024; TROMMER, 2023).

Para o planejamento e prescrição de exercícios físicos para pacientes com câncer metastático ósseo, é necessário definir e conhecer a localização, tipo e tamanho das estruturas atingidas pelo câncer, bem como as fraturas patológicas (se houver) e regiões com risco de fratura, a fim de adequar o programa de exercícios propostos (KEILANI, 2019; BAUMANN, 2024; MISHRA, 2012).

Os últimos estudos na área apontam que programas de treinamento aeróbico, bem como treinamentos de resistência são eficazes no alívio da dor em pacientes adultos com câncer e sobreviventes. Além do mais, tais programas de treinamento são capazes de aumentar a força muscular, performance física, a função fisiológica do organismo, a resistência e o VO₂ máximo (AUSTIN, 2024). Não existem recomendações específicas de treinamento para indivíduos com metástase óssea, porém, durante nossa revisão a maioria dos estudos baseavam-se nas recomendações atuais da American College of Sports Medicine, que apontam que 150 min/semanais de atividade de moderada intensidade ou 75 min/semanais de atividade vigorosa, bem como o fortalecimento muscular de moderada intensidade ao menos 2x/semana para cada grupo muscular do corpo combinado a alongamentos globais, são os programas de treinamento mais adequados para este grupo (KEILANI, 2019; WELLER, 2021; CUTHBERT, 2022).

Logo, nossos achados apontam que o uso de programas de treinamento aeróbico e de resistência são eficazes, viáveis, toleráveis e seguros, mostrando serem capazes de reduzir a dor e fadiga causados pelo câncer, seja durante ou após o tratamento tumoral. Além do mais, entende-se que os programas de exercício devem ser adequados e modelados conforme as necessidades e preferência de cada paciente, a fim de garantir sua adesão e continuidade (KEILANI, 2019; CUTHBERT, 2022; AUSTIN, 2024).

17.2 Terapia manual

A massoterapia, técnica de terapia complementar utilizada para o alívio da dor e outros sintomas dos pacientes com câncer, é capaz de proporcionar a diminuição do nível de dor e promover o relaxamento. Definida como a manipulação dos tecidos moles do corpo, a massoterapia tem o objetivo de produzir efeitos benéficos sobre os sistemas do corpo (vascular, nervoso e muscular, por exemplo). A aplicação rítmica de pressão e estiramento sobre os tecidos estimula os receptores sensoriais da pele gerando a sensação de relaxamento e bem-estar (SAMPAIO, 2005; JÚNIOR, 2020).

O fator qualidade de vida (QoL), uma questão crítica em CP, foi influenciada positivamente por várias intervenções não farmacológicas, sendo uma delas a massoterapia. Os estudos achados nesta revisão apontam que o uso da massagem, em especial a effleurage, apresenta resultados positivos ao ser capaz de influenciar diretamente o item QoL, por meio da redução dos sintomas de náusea, vômito e dor causados pelo tratamento do câncer. A efetividade da massoterapia é atribuída a sua capacidade de aumentar os níveis de oxigenação, circulação de sangue pelo organismo, liberação de endorfina,

serotonina e dopamina e melhorar os níveis de energia (JÚNIOR, 2020; GAUCHEZ, 2024; MATTEI, 2024).

17.3 Eletroterapia

A TENS, eletroestimulação transcutânea, funciona como uma técnica analgésica não invasiva que ativa os nervos periféricos através de impulsos elétricos na superfície da pele, de modo a modular a transmissão dos impulsos nervosos por meio da inibição da transmissão pré sináptica dos impulsos nociceptivos. Na prática, a TENS pode ser implementada na terapêutica por meio de diferentes métodos de estímulo, podendo variar assim em sua frequência, intensidade e colocação dos eletrodos, por exemplo. Uma vez que a TENS com diferentes parâmetros de estímulo podem ativar diferentes tipos fibras nervosas, esta técnica pode ser dividida em diferentes tipos, sendo estas a TENS convencional (baixa intensidade e alta frequência), TENS tipo acupuntura (alta intensidade e baixa frequência) e TENS intenso (alta intensidade e alta frequência) (MOKHTARI, 2020).

De acordo com a literatura, a TENS é capaz de reduzir a hiperalgesia através da ativação de vias mediadas por receptores ao nível da medula espinhal e supra-espinhal. A TENS acupuntura é capaz de estimular as fibras aferentes de pequeno diâmetro, sejam estas mielinizadas (fibras A δ) ou não mielinizadas (fibras C), que ativaram as vias inibitórias descendentes extra segmentares responsáveis pela dor, produzindo assim um efeito analgésico espacialmente difuso.

Os parâmetros da TENS tipo acupuntura são definidos por terem intensidade elevada e uma baixa frequência de pulso (2-4 Hz), o que pode produzir uma sensação dolorosa mas tolerável ao paciente. A TENS de alta intensidade e alta frequência, similar a TENS acupuntura, é capaz de ativar as fibras A δ , bloqueando assim a transmissão da informação nociceptiva por meio da mecanismos de analgesia extra segmentares, o que leva a produção de sensação de analgesia difusa; a TENS intensa tem recomendações de aplicação por curtos períodos, com duração de alguns minutos apenas, com a premissa de que a alta intensidade e alta frequência (< 200 Hz), cheguem perto do limite de tolerância de dor do paciente, mas sejam suportáveis.

Já a TENS convencional visa a estimulação seletiva de fibras nervosas Ab de grande diâmetro, sem estimular as fibras nervosas A δ , C e eferentes motoras; logo, estímulos alcançados através de uma corrente pulsada de alta frequência e baixa intensidade seriam os mais eficazes para alcançar este tipo de estimulação seletiva (SEARLE, 2009; MOKHTARI, 2020; HURLOW, 2015).

Normalmente os eletrodos devem ser aplicados na região da dor, no entanto, se isso não for possível, devido a problemas na integridade do tecido local, por exemplo; os eletrodos devem ser posicionados proximalmente sobre o tronco nervoso que representa o local, sobre a medula espinhal ao nível dos segmentos dos segmentos espinhais relacionados com a origem da dor ou mesmo um local contralateral ao local da dor referida (MOKHTARI, 2020).

Em suma, entende-se que a aplicabilidade clínica da TENS é sustentada pela teoria das comportas da dor (TCD), que sugere a existência de um mecanismo que age como uma comporta na região do corno dorsal da medula espinal, capaz de controlar os sinais nociceptivos e influenciar na experiência dolorosa. Por meio deste mecanismo, acredita-se que a estimulação das fibras aferentes Aδ ‘feche a comporta’ e reduza a percepção de dor (MOKHTARI, 2020; CARVALHO, 2021).

Mokhtari (2020) aponta em sua revisão que o uso da TENS em pacientes com dor neuropática desencadeada pelo câncer não foi mais eficaz do que o tratamento placebo encontrado nos resultados de três ensaios clínicos randomizados. No entanto, o próprio autor questiona os resultados dos ensaios avaliados, uma vez que as descobertas conflitantes podem ser causadas pelo fato de não haver ECRs adequados e suficientes para avaliar os efeitos analgésicos da TENS. Em contrapartida, em um relato de caso, o uso da TENS (80 Hz) aliviou com sucesso a dor óssea causada por câncer em uma mulher de 63 anos de idade.

Além do mais, em uma pesquisa realizada em um grande centro de câncer, pesquisadores descobriram que a TENS teve efeitos positivos em 69,7% dos pacientes após acompanhamento por 2 meses, manifestando-se com uma redução significativa da intensidade da dor relatada.

Na revisão realizada por Hurlow (2015), estudos avaliados pelo autor apontam que o uso da TENS apresenta resultados positivos no alívio da dor durante movimentação ativa quando comparado ao uso da TENS placebo, porém, não foram achadas evidências suficientes que comprovem a eficácia do uso deste recurso no alívio de dor da metástase óssea quando os pacientes se apresentam em repouso. Em suma, a TENS pode ser um recurso válido para o tratamento da dor óssea causada pela metástase, em especial a dor causada pela movimentação ativa; no entanto, mais pesquisas são necessárias para investigar, quantificar e validar os efeitos da eletroestimulação transcutânea neste contexto.

17.4 Exercícios respiratórios

Exercícios respiratórios capazes de alterar a profundidade e a frequência respiratória surgem como uma intervenção não farmacológica eficaz no alívio da dor em diversas condições, sendo uma delas a dor crônica. Embora ainda não tenham sido estabelecidos os mecanismos pelos quais os exercícios de respiração operam para a redução da dor, a teoria barorreflexa propõe que a manipulação da respiração pode ativar o barorreflexo, o que leva à diminuição da sensibilidade à dor. Estudos clínicos demonstraram que os exercícios respiratórios são eficazes no controle da dor crônica; sendo que na revisão realizada por Wang (2022), a respiração lenta e profunda foi benéfica para o manejo da dor associada ao câncer e ao tratamento do câncer, no entanto, a respiração consciente de cinco minutos e a técnica do ciclo ativo de respiração não foram eficazes para o alívio da dor em geral e da dor pós-cirúrgica.

No entanto, dada a limitada quantidade e qualidade dos estudos achados durante a revisão, as evidências sobre os efeitos dos exercícios respiratórios para o alívio da dor em sobreviventes de câncer permanecem inconclusivas, requerendo maiores

evidências e estudos futuros para comprovação da eficácia e segurança dos exercícios respiratórios.

17.5 Educação em saúde/ orientações gerais

Orientações gerais ou educação em saúde, compostas essencialmente pela compreensão adequada da doença e do seu curso evolutivo, bem como os tratamentos adequados, são capazes de contribuir para o sucesso da resposta terapêutica, melhor cooperação e aceitação por parte do paciente e sua rede de apoio (SAMPAIO, 2005; GAUCHEZ, 2024; BENNETT, 2016).

A educação em saúde é uma intervenção centrada no paciente, podendo ser realizada por qualquer profissional da área da saúde que componha a equipe multidisciplinar. A educação em saúde visa incentivar um estilo de vida o mais ativo possível por parte do paciente, facilitando escolhas mais saudáveis e que promovam um melhor auto manejo da condição crônica, por meio da auto eficácia, autodeterminação e auto responsabilidade desenvolvidas pelo próprio paciente (FINNERTY, 2019; HEPPLER, 2024).

18. Considerações finais

A partir desta revisão foi possível então entender que os Cuidados Paliativos são uma abordagem voltada para o ser humano em sua integralidade, visando a melhoria da qualidade de vida de pacientes, familiares e redes de apoio que estejam enfrentando uma doença que ameaça a continuidade da vida, através da intervenção em sintomas de natureza física, social, emocional e espiritual; tendo como principais norteadores de assistência a prevenção, o alívio do sofrimento, a identificação precoce dos sintomas e impecável avaliação e intervenção terapêutica. Logo, é possível perceber a importância e relevância da atuação do fisioterapeuta na equipe multidisciplinar de cuidados paliativos, ao ser capaz de promover qualidade de vida, alívio dos sintomas advindos do câncer e de seu tratamento, bem como maior funcionalidade e independência dos pacientes.

Os resultados desse trabalho de revisão demonstraram que ainda existem poucos estudos controlados sobre a eficácia dos recursos fisioterapêuticos no controle da dor oncológica causada pela metástase óssea. Não existem evidências suficientes para recomendar ou rejeitar a utilização desses recursos no controle da dor do paciente com câncer, logo, mais estudos clínicos controlados são necessários para que a fisioterapia possa desenvolver sua prática baseada em evidências e assegurar sua eficácia e efetividade no manejo da dor metastática óssea.

REFERÊNCIAS / REFERENCES

1. Manual de Cuidados Paliativos: ampliado e atualizado. 2ª edição. ANCP; Agosto, 2012.
2. Morte e desenvolvimento humano / Maria Júlia Kovács - São Paulo: Casa do Psicólogo, 1992.
3. SAMPAIO, Luciana Ribeiro; DE MOURA, Cristiane Victor; DE RESENDE, Marcos Antônio. Recursos fisioterapêuticos no controle da dor oncológica:

- revisão da literatura. *Revista Brasileira de Cancerologia*, v. 51, n. 4, p. 339-346, 2005.
4. Ospina PA, McComb A, Pritchard-Wiart LE, Eisenstat DD, McNeely ML. Physical therapy interventions, other than general physical exercise interventions, in children and adolescents before, during and following treatment for cancer. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2021, Issue 8. Art. No.: CD012924.
 5. Sant' Anna AV, Toledo LV, Salgado PO, Azevedo C, Nogueira DA, Moura CC. Effects of assisted therapy with animals for pain management: systematic review protocol. *Online Braz J Nurs*. 2023;22
 6. O'Connell NE, Marston L, Spencer S, DeSouza LH, Wand BM. Non-invasive brain stimulation techniques for chronic pain. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2018, Issue 4.
 7. Kavirajan HC, Lueck K, Chuang K. Alternating current cranial electrotherapy stimulation (CES) for depression. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2014, Issue 7. Art. No.: CD010521.
 8. Santos M de O, Lima FC da S de, Martins LFL, Oliveira JFP, Almeida LM de, Cancela M de C. Estimativa de Incidência de Câncer no Brasil, 2023-2025. *Rev. Bras. Cancerol.*
 9. Hurlow A, Bennett MI, Robb KA, Johnson MI, Simpson KH, Oxberry SG. Transcutaneous electric nerve stimulation (TENS) for cancer pain in adults. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2012, Issue 3. Art. No.: CD006276.
 10. Melo, C. de F., & Gomes, A. M. L. (2023). DOR TOTAL EM PACIENTES ONCOLÓGICOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA *Psicologia Em Estudo*, 28.
 11. Siiss, Leticia Antonioli; Guarda, Amanda; Graeff, Daniela Bertol; Cecagno-Zanini, Sheila Cristina. Benefícios e Segurança dos Exercícios Físicos em Pacientes com Metástases Ósseas: Revisão Sistemática da Literatura e Metanálise. *Rev. Bras. Cancerol.* (Online) ; 68(4)Out-Dez. 2022.
 12. Souza IF, Viana G, Rocha LSG, Pontes RRLA. Controle de dor de pacientes com câncer de cabeça e pescoço em cuidados paliativos: Uma revisão de literatura. *Rev Nav Odontol*. 2022; 49(2): 39-45.
 13. Neto Santos AT, Nascimento NS, Alves PGJM. Effects of non-Pharmacological Approaches on Physical Symptoms of Individuals with Advanced Cancer: Systematic Review. *Revista Brasileira de Cancerologia*, 2022; 68(2): e-172125
 14. Allende, José (1), Corthorn, María (2), Silva, Diego; Cuidados paliativos prolongados, a propósito de un caso. *Revista El Dolor - No 76 - Año 33 - Agosto de 2023*.
 15. Fitaroni, Juliana Batista. Morte nos Cuidados Paliativos: Representações Sociais Da Equipe Multidisciplinar. *Psicologia: Ciência e Profissão*, 2021, v. 41, e 209676, 1-16.
 16. Paiva CF, Santos TCF, Costa, LMC, Almeida-Filho AJ. Trajetória dos Cuidados Paliativos no mundo e no Brasil. In: Peres MAA, Padilha MI, Santos TCF, Almeida Filho AJ, (Orgs.) *Potencial interdisciplinar da enfermagem: histórias para refletir sobre o tempo presente*. Brasília, DF: Editora ABen; 2022. p. 41 a 49.
 17. Ramos AGP, Dantas JB de L, Freire TFC, Martins GB, Carrera M, Medrado ARAP. Occurrence of Fatigue and Pain in Oncology Patients: Serie of Case Reports. *J. Health Sci.* [Internet]. 7º de agosto de 2023 [citado 31º de março de 2024];25(2):72-7.
 18. Lin, Y., Zhou, Y. & Chen, C. Interventions and practices using Comfort Theory of Kolcaba to promote adults' comfort: an evidence and gap map protocol of international effectiveness studies. *Syst Rev* 12, 33 (2023).
 19. Kolcaba, K. Y. (1994). A theory of holistic comfort for nursing. *Journal of Advanced Nursing*, 19(6), 1178-1184. doi:10.1111/j.1365-2648.1994.tb01202.x
 20. *Neurociências : desvendando o sistema nervoso [recurso eletrônico] / Mark F. Bear, Barry W. Connors, Michael A. Paradiso- 4. ed. - Porto Alegre : Artmed, 2017. Editado como livro impresso em 2017.*
 21. Guyton & Hall : tratado de fisiologia médica / John E. Hall, Michael E. Hall ; 14. ed. - Rio de Janeiro : GEN | Grupo Editorial Nacional S.A. Publicado pelo selo Editora Guanabara Koogan Ltda., 2021.
 22. Sampaio LR, Moura CV de, Resende MA de. Recursos fisioterapêuticos no controle da dor oncológica: revisão da literatura. *Rev. Bras. Cancerol.* 30º de dezembro de 2005.
 23. Santos M de O, Lima FC da S de, Martins LFL, Oliveira JFP, Almeida LM de, Cancela M de C. Estimativa de Incidência de Câncer no Brasil, 2023-2025. *Rev. Bras. Cancerol.* 6º de fevereiro de 2023
 24. Instituto Nacional de Câncer (Brasil). Estimativa 2023 : incidência de câncer no Brasil / Instituto Nacional de Câncer. - Rio de Janeiro : INCA, 2022.
 25. Souza, Lorena Campos de; Cestari, Virna Ribeiro Feitosa; Nogueira, Vitória Pessoa; Furtado, Marília Alves; Oliveira, Ingrid Mikaela Moreira de; Moreira, Thereza Maria Magalhães; Salvetti, Marina de Góes; Pessoa, Vera Lúcia Mendes de Paula. Analysis of the historical evolution of the concept of palliative care: a scoping review. *Acta Paul Enferm*, v. 35, eAPE 01806, Aug. 2022.
 26. GOMES, Alana Mabda Leite; MELO, Cynthia de Freitas. Dor total em pacientes oncológicos: uma revisão integrativa da literatura. *Psicologia em Estudo*, v. 28, p. e 53629, 2023.
 27. KLAUMANN, PR. R. ; WOUK, A. F. P. F. ; SILLAS, T.; PATOFISIOLOGIA DA DOR; *Archives of Veterinary Science*, v. 13, n.1, p.1-12, 2008.
 28. GOMES, ANA LUISA ZANIBONI; OTHERO, MARÍLIA BENSE. Cuidados paliativos . *Estudos Avançados*, São Paulo, Brasil, v. 30, n. 88, p. 155-166, 2016.
 29. HI Trindade; MCS Batista; LLB Silva; Pain: mechanisms involved in its transmission and treatment resources applied to its inhibition; *Medicina Veterinária*; Recife, v.7, n. 4; p.6-18; 2013.
 30. Mercadante S.; Once again... breakthrough cancer pain: an updated overview. *J Anesth Analg Crit Care*. 2023 Jul 21;3(1):23. doi: 10.1186/s44158-023-00101-x.
 31. Bossi P, Pietrzyńska T, Margarit Ferri C, Mansilla I, Tellone V, Fioravanti S, Di Loreto G, Comandini A. Compliance with the breakthrough cancer pain European guidelines and impact on patients' quality of life: an observational prospective study. *Front Pain Res (Lausanne)*. 2024 Jun 28;5:1388837. doi: 10.3389/fpain.2024.1388837
 32. Cuomo A, Boutis A, Colonese F, Nocerino D. High-rate breakthrough cancer pain and tumour characteristics - literature review and case series. *Drugs Context*. 2023 Mar 10;12:2022-11-1. doi: 10.7573/dic.2022-11-1.
 33. GUEDES, L. P. C. M.; OLIVEIRA, M. L. C. DE .; CARVALHO, G. DE A.. Deleterious effects of prolonged bed rest on the body systems of the elderly - a review. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, v. 21, n. 4, p. 499-506, jul. 2018.
 34. Calzada, J. V. D., Alves, B. C. de M., Santana, G. V., Araújo, G. C. C. de, & Leal, K. B. C. P. (2024). SÍNDROME DO IMOBILISMO NA GERIATRIA: UM DESAFIO MULTIDIMENSIONAL NA SAÚDE DO IDOSO. *Revista Ibero-Americana De Humanidades, Ciências E Educação*, 10(8), 4158-4166.
 35. Hurlow A, Bennett MI, Robb KA, Johnson MI, Simpson KH, Oxberry SG. Transcutaneous electric nerve stimulation (TENS) for cancer pain in adults. *Cochrane Database Syst Rev*. 2012 Mar 14;2012(3):CD006276. doi: 10.1002/14651858.CD006276.pub3. PMID: 22419313; PMCID: PMC6669272
 36. Mokhtari T, Ren Q, Li N, Wang F, Bi Y, Hu L. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation in Relieving Neuropathic Pain: Basic Mechanisms and Clinical Applications. *Curr Pain Headache Rep*. 2020 Feb 18;24(4):14. doi: 10.1007/s11916-020-0846-1. PMID: 32072323.
 37. Finnerty D, O'Gara Á, Buggy DJ. Managing Pain in the Older Cancer Patient. *Curr Oncol Rep*. 2019 Nov 14;21(11):100. doi: 10.1007/s11912-019-0854-7. PMID: 31728653.
 38. Keilani M, Kainberger F, Pataria A, Hasenöhl T, Wagner B, Palma S, Cenik F, Crevenna R. Typical aspects in the rehabilitation of cancer patients suffering from metastatic bone disease or multiple myeloma. *Wien Klin Wochenschr*. 2019 Nov;131(21-22):567-575. doi: 10.1007/s00508-019-1524-3. Epub 2019 Jul 2. PMID: 31267163; PMCID: PMC6851044.
 39. Searle RD, Bennett MI, Johnson MI, Callin S, Radford H. Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for cancer bone pain. *J Pain Symptom Manage*. 2009 Mar;37(3):424-8. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2008.03.017. Epub 2008 Sep 14. PMID: 18790599.
 40. Gauchez L, Boyle SLL, Eekman SS, Harnie S, Decoster L, Van Ginderdeuren F, De Nys L, Adriaenssens N. Recommended Physiotherapy Modalities for Oncology Patients with Palliative Needs and Its Influence on Patient-Reported Outcome Measures: A Systematic Review. *Cancers (Basel)*. 2024 Oct 1;16(19):3371. doi: 10.3390/cancers16193371. PMID: 39409991; PMCID: PMC11475971.
 41. Peters M, Butson G, Mizrahi D, Denchy L, Lynch BM, Swain CTV. Physical activity and pain in people with cancer: a systematic review and meta-analysis. *Support Care Cancer*. 2024 Feb 6;32(3):145. doi: 10.1007/s00520-024-08343-3. PMID: 38321248; PMCID: PMC10847204
 42. Austin PD, Lee W, Costa DS, Ritchie A, Lovell MR. Efficacy of aerobic and resistance exercises on cancer pain: A meta-analysis of randomized controlled

- trials. *Heliyon*. 2024 Apr 6;10(7):e29193. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e29193. PMID: 38623224; PMCID: PMC11016720.
43. Baumann FT, Jensen W, Berling-Ernst A, Theurich S, Leitzmann M, Götte M. Exercise Therapy in Oncology. *Dtsch Arztebl Int*. 2024 May 17;121(10):331-337. doi: 10.3238/arztebl.m2024.0038. PMID: 38509786; PMCID: PMC11413772.
 44. Cuthbert C, Twomey R, Bansal M, Rana B, Dhruva T, Livingston V, Daun JT, Culos-Reed SN. The role of exercise for pain management in adults living with and beyond cancer: a systematic review and meta-analysis. *Support Care Cancer*. 2023 Apr 11;31(5):254. doi: 10.1007/s00520-023-07716-4. PMID: 37039883; PMCID: PMC10088810.
 45. Papadopoulou M, Stamou M, Bakalidou D, Moschovos C, Zouvelou V, Zis P, Tzartos J, Chroni E, Michopoulos I, Tsivgoulis G. Non-pharmacological Interventions on Pain and Quality of Life in Chemotherapy Induced Polyneuropathy: Systematic Review and Meta-Analysis. *In Vivo*. 2023 Jan-Feb;37(1):47-56. doi: 10.21873/invivo.13053. PMID: 36593011; PMCID: PMC9843771.
 46. CARVALHO, Cibele Pinto et al. Estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) em pacientes oncológicos: Uma revisão integrativa. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 4, n. 5, p. 22440-22454, 2021.
 47. Wang H, Liu XL, Wang T, Tan JB, Huang H. Breathing Exercises for Pain Management in Cancer Survivors: A Systematic Review. *Pain Manag Nurs*. 2023 Jun;24(3):299-310. doi: 10.1016/j.pmn.2022.11.003. Epub 2022 Dec 22. PMID: 36566114.
 48. Geneen LJ, Moore RA, Clarke C, Martin D, Colvin LA, Smith BH. Physical activity and exercise for chronic pain in adults: an overview of Cochrane Reviews. *Cochrane Database Syst Rev*. 2017 Apr 24;4(4):CD011279. doi: 10.1002/14651858.CD011279.pub3. PMID: 28436583; PMCID: PMC5461882.
 49. Trommer M, Marnitz S, Skoetz N, Rupp R, Niels T, Morgenthaler J, Theurich S, von Bergwelt-Baildon M, Baues C, Baumann FT. Exercise interventions for adults with cancer receiving radiation therapy alone. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2023, Issue 3. Art. No.: CD013448. DOI: 10.1002/14651858.CD013448.pub2. Accessed 23 October 2024.
 50. Mishra SI, Scherer RW, Geigle PM, Berlanstein DR, Topaloglu O, Gotay CC, Snyder C. Exercise interventions on health-related quality of life for cancer survivors. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2012, Issue 8. Art. No.: CD007566. DOI: 10.1002/14651858.CD007566.pub2. Accessed 23 October 2024.
 51. Bennett S, Pigott A, Beller EM, Haines T, Meredith P, Delaney C. Educational interventions for the management of cancer-related fatigue in adults. *Cochrane Database Syst Rev*. 2016 Nov 24;11(11):CD008144. doi: 10.1002/14651858.CD008144.pub2. PMID: 27883365; PMCID: PMC6464148.
 52. Ministério da Saúde; 2018; RESOLUÇÃO N° 41, DE 31 DE OUTUBRO DE 2018. Disponível em: <https://bvsm.sau.gov.br/bvs/sau/legis/cit/2018/res0041_23_11_2018.htm>. Acesso em 11 de outubro.